

41. Мокыенко А.В. Магніт в річковій воді: гігієнічні аспекти. Вода: гігієна та екологія. 2018. № 1-4. С. 3-10.

Робота надійшла в редакцію 31.11.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62 – 003.7

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10606824>

О. Д. Нікітін, С. В. Головка, Г. Д. Резніков, Є. М. Слободянюк, В. С. Грицай

СУЧАСНИЙ ВИБІР ЛІКУВАННЯ СЕЧОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Authors' Information:

Нікітін Олег Дмитрович: ORCID: 0000-0002-6563-7008

Головка Сергій Вікторович: ORCID: 0000-0001-9479-2675

Резніков Геннадій Дмитрович: ORCID: 0000-0001-8603-9851

Слободянюк Єгор Миколайович: ORCID: 0000-0002-2252-9322

Грицай Віктор Сергійович: ORCID: 0000-0003-3501-6136

Summary. Nikitin O. D., Golovko S. V., Reznikov G. D., Slobodianyuk E. M., Hrytsai V. S. **MODERN TECHNOLOGIES AND TREATMENT OF URINARY STONE DISEASE.** O. O. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine; e-mail: o.nikitin@i.ua Urinary stone disease occurs in 10-15% of the global population. The purpose of the work: to conduct a review of the literature on modern technologies for the treatment of the specified pathology based on the recommendations of the European and American Associations of Urologists. The available literature can be divided into the following areas: guidelines for preoperative examination (excretory urography, non-contrast computed tomography, computed tomographic urography, ultrasound, etc.), guidelines for treatment, postoperative management of the patient, monitoring in the operative and postoperative period.

Key words: urolithiasis, diagnosis, treatment.

Реферат. Нікітін О. Д., Головка С. В., Резніков Г. Д., Слободянюк Є. М., Грицай В. С. **СУЧАСНИЙ ВИБІР ЛІКУВАННЯ СЕЧОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ.** Сечокам'яна хвороба зустрічається у 10 – 15% населення планети. **Мета роботи:** провести огляд літератури щодо сучасних технологій лікування означеної патології на підставі рекомендацій Європейської та Американської асоціацій урологів. Доступну літературу можна розділити по таких напрямках: настави щодо передопераційне обстеження (екскреторна урографія, неконтрастна комп'ютерна томографія, комп'ютерна томографічна урографія, УЗД та інш.), настави щодо лікування, післяопераційного ведення пацієнта, моніторингу в операційний та після операційний період.

Ключові слова: сечокам'яна хвороба, діагностика, лікування.

Сечокам'яна хвороба є причиною урологічної захворюваності в усьому світі, на яке страждає від 10 до 15% населення планети. Останні технологічні та хірургічні досягнення замінили необхідність відкритого хірургічного втручання на менш інвазивні процедури [1].

Американська асоціація урологів (AAU) є лідером у розробці настанов щодо сечокам'яної хвороби з 1991 року. З того часу було опубліковано низку редакцій настанов, останньою з яких є настанова 2016 року щодо лікування сечокам'яної хвороби [2]. Європейська асоціація урологів (ЕАУ) публікує подібні настанови з 2000 року. Останні оновлення були опубліковані в 2010 році [3].

Метою роботи став огляд літератури з високим рівнем доказовості на підставі рекомендацій Європейської та Американської асоціацій урологів.

Передопераційне обстеження. Внутрішньовенна екскреторна урографія є «золотим стандартом» у діагностиці сечокам'яної хвороби. Неконтрастна комп'ютерна томографія (НККТ) є швидкою та безпечною альтернативою екскреторній урографії. Низькодозова КТ є кращим методом дослідження у пацієнтів з ІМТ менше 30, оскільки вона має перевагу у зменшенні кількості довготривалих ускладнень від опромінення без зниження чутливості дослідження [4]. Рандомізовані дослідження показали, що НККТ має подібні або кращі результати, ніж екскреторна урографія при гострій нирковій коліці [5]. Слід уникати застосування контрастних засобів при підвищеному рівні креатиніну, під час вагітності або в період лактації [6, 7]. Контраст також протипоказаний при алергії на йод.

Додаткову інформацію можна отримати за допомогою комп'ютерної томографічної урографії, однак на сьогоднішній день немає доказів 1-го рівня, які б свідчили про те, що цей метод має перевагу над УЗД у діагностиці сечокам'яної хвороби [8]. Окрім виявлення каменів, комп'ютерна томографія надає точну інформацію, яка допомагає у виборі відповідного методу лікування, зокрема: про розмір, кількість і щільність каменів, наявність і ступінь гідронефрозу, а також відстань між шкірою і каменем. Рентгенівська внутрішньовенна екскреторна урографія та УЗД використовуються лише деякими клініцистами в якості передопераційних досліджень, однак це не можна вважати стандартом. Ці дослідження допомагають спланувати кількість доступів при перкутанній нефролітомії (ПНЛ), а ультразвукове дослідження корисне як інструмент передопераційного обстеження, якщо методом доступу в подальшому буде пункційна нефростомія під контролем УЗД.

Нещодавно було описано застосування 3D-реконструкції ("морфометрія Staghorn") при плануванні черезшкірного доступу. Об'єм та щільність коралоподібного каменю, як показано при КТ - урографії на основі «морфометрії Staghorn», може передбачити необхідності в кількості трактів та етапності або монотерапії перкутанною нефролітомією (ПНЛ), а також допомогти в класифікації коралоподібних конкрементів. Kurien та ін. [9] показали, що програма візуалізації є точною, швидкою і високо відтворюваною в оцінці двовимірної площі поверхні каменю на рентгенограмах.

У рекомендаціях ЕАУ зазначено, що всім пацієнтам з відомими інфекційними каменями або недавнім анамнезом інфекції сечовивідних шляхів та/або бактеріурії, антибактеріальні препарати необхідно призначати перед процедурою видалення каменів і продовжувати прийом антибіотиків протягом щонайменше 4 днів після неї. У пацієнтів з сепсисом та обтураційними каменями показана термінова черезшкірна нефростомія або стентування сечоводу. Остаточне лікування каменя слід відкласти до усунення уросепсису [3].

Показання до перкутанної нефролітомії (ПНЛ) визначаються факторами каменю (розмір, склад і розташування каменю), факторами пацієнта (габітус і аномалії нирок), а також неефективністю інших методів лікування (екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії (ЕУХЛ) і гнучкої уретероскопії). Звичайними показаннями до ПНЛ є камені розміром більше 20 мм², коралоподібні конкременти чашечок, а також камені у пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок. Протипоказаннями до проведення ПНЛ є вагітність, порушення згортання крові та неконтрольовані інфекції сечовивідних шляхів [3].

Настанови ААУ рекомендують ПНЛ як метод вибору для лікування коралоподібних конкрементів.

Черезшкірний доступ для видалення каменів модифікувався, імпровізувався і перетворився на стандарт лікування ниркових каменів. Jackman та ін. [10] представили мініатюрну черезшкірну нефролітомію (mini-PCNL). Пізніше вона була модифікована як "малоінвазивна ПНЛ (МІП)" з безперервною іригаційною системою низького тиску, що

сприяє швидшому очищенню від каменів і дозволяє уникнути використання нефростомічних трубок [11].

Але безпека та ефективність МПІ у лікуванні пацієнтів з великими складними коралоподібними каменями чашково-мискової системи були поставлені під сумнів, головним чином, через менший доступ, що призводить до порівняно меншої візуалізації, тривалішого часу операції та зниження кількості повного видалення каменів [12]. Тривають дебати щодо використання одномоментної чи багатомоментної ПНЛ при таких великих коралоподібних каменях. В обох методах першочерговими цілями є повне видалення каменя з мінімальною ускладненнями [13].

Швидкість видалення каменів при ПНЛ втричі вища, ніж при ЕУХЛ [14]. Нижче наведено варіанти лікування коралоподібних каменів:

1. Перкутанна нефролітомія повинна бути методом першої лінії лікування для більшості пацієнтів (Рівень доказовості 2)

2. ЕУХЛ не слід використовувати як переважний метод лікування коралоподібних каменів.

3. Відкрите хірургічне втручання слід рекомендувати лише тоді, коли камені не можна видалити за раціональну кількість етапів.

4. Нефректомія повинна розглядатися виключно при нефункціонуючих нирках [2].

Роль гнучкої уретроскопії. При ниркових та сечовідних каменях розміром більше 1,5 см, гнучка уретероскопія наразі не розглядається як перший варіант лікування. Цей метод може бути одним з варіантів при каменях розміром від 1,5 до 2 см, розташованих у нижній чашці, а також у випадках складної нижньополунової будови та каменів, резистентних до ЕУХЛ. Гнучка уретероскопія може бути альтернативою ПНЛ для лікування каменів, розташованих в шийці дивертикулу або дивертикулі. Камені в сечоводі можна видалити за допомогою напівжорстких уретероскопів, а камені в нирці - за допомогою гнучких уретероскопів. Мініатюрність інструментів дозволяє полегшити доступ до сечоводу без попередньої дилатації у понад 50% пацієнтів та полегшити доступ до проксимального відділу сечоводу. Дроблення каменів за допомогою жорсткого уретероскопа можна досягти за допомогою літотрипсії *in situ*.

Роль ЕУХЛ. За останні 20 років ЕУХЛ стала основним терапевтичним і малоінвазивним методом лікування ниркових каменів. Технічний розвиток останніх літотрипторів 3-го покоління, які використовують електромагнітну енергію, також призвів до зниження частоти рецидивів, збільшення показника позбавлення від каменів до 88,5% і скорочення часу лікування за сеанс [15].

У рекомендаціях ЄАУ зазначено, що ЕУХЛ є методом лікування, який слід обговорювати як варіант у всіх пацієнтів з нирковими каменями (за винятком нижньополулярних каменів) розміром від 10 до 20 мм. Крім того, при нижньополулярних каменях розміром від 10 до 20 мм, якщо анатомічна структура є сприятливою, ЕУХЛ також є альтернативою [3]. У дослідженні Mains EAA, за допомогою двох статистичних методів було доведено, що ЕУХЛ може забезпечити ефективне лікування каменів верхнього відділу сечоводу у пацієнтів з ожирінням [15].

Показання до консервативного лікування каменів. Консервативне лікування також може бути призначене при нирковому камені, якщо він знаходиться в нижньому полюсі, не перешкоджає руху і не перевищує 10 мм [3]. Skolarios та ін. [16] у своєму систематичному огляді зазначають, що у випадку каменів нижнього полюса, які не перевищують 10 мм і є безсимптомними, їх можна лікувати консервативно і контролювати за допомогою КТ або УЗД у добре поінформованих пацієнтів, які згодні на подальше спостереження. У випадку післяопераційних втручань, таких як ПНЛ або ЕУХЛ у безсимптомних пацієнтів без ознак інфекції, фрагменти розміром менше 4 мм також можна активно спостерігати.

Камені розміром менше 4 мм мають 80% ймовірність спонтанного відходження. Камені розміром понад 7 мм мають 20% шансів на спонтанне відходження. Це слід враховувати, пропонуючи медикаментозну експульсивну терапію.

Показаннями до втручання при таких невеликих каменях є

1. Інфікування.
2. Неєфективність медикаментозної експульсивної терапії.
3. Непрогресуючі камені.
4. Камені розміром більше 7 мм.
5. Аномалії нирок.
6. Дисфункція нирок.

Медикаментозна експульсивна терапія. Медикаментозна експульсивна терапія (МЕТ) є важливим інструментом у лікуванні каменів сечоводу. Вона запобігає необхідності хірургічного втручання та зменшує пов'язані з ним ускладнення. У літературі є багато доказів, що підтверджують спонтанне відходження каменів з сечоводу. Втручання за допомогою препаратів, які сприяють розслабленню сечоводу в ділянці конкременту, може сприяти відходженню каменя [17]. Для сприяння відходженню каменів сечоводу застосовуються різні медикаменти. Керівництво з сечокам'яної хвороби Європейської асоціації урологів з 2016 року рекомендує пацієнтам з вперше діагностованими каменями сечоводу <10 мм, якщо активне видалення не показано, спостереження з періодичними обстеженнями є обов'язковим початковим лікуванням, а медикаментозна експульсивна терапія може бути застосована в цей час.

МЕТ слід застосовувати лише у пацієнтів, які не проти такого підходу, і коли немає очевидних переваг від негайного активного видалення каменів. Мета-аналізи показали, що пацієнти з каменями сечоводу, які отримують α -блокатори, мають більше шансів на відходження каменів із меншою кількістю епізодів ниркових колік, ніж ті, які не отримують такої терапії [18].

Ймовірність спонтанного відходження каменів залежить від розміру, локалізації та внутрішньої анатомічної будови сечоводу. Можливими причинами затримки каменів є спазм, набряк та інфекції сечоводу, тому метою МЕТ є запобігання впливу цих факторів та контроль больових симптомів до моменту відходження каменю. Препаратами, які можуть бути використані, є альфа-блокатори, блокатори кальцієвих каналів, інгібітори ФДЕ5, нестероїдні протизапальні препарати, кортикостероїди тощо.

Висновок. Таким чином, рекомендації та настанови свідчать про те, що внутрішньовенна екскреторна урографія є «золотим стандартом» у діагностиці сечокам'яної хвороби. Однак, на сьогоднішній день неконтрастна комп'ютерна томографія є швидкою та безпечною, безконтрастною альтернативою екскреторній урографії. Ультразвукове дослідження корисне як інструмент передопераційного обстеження, якщо методом доступу в подальшому буде пункційна нефростомія під контролем УЗД. Додаткову інформацію можна отримати за допомогою комп'ютерної томографії з контрастуванням, яка є корисним інструментом у плануванні ПНЛ при аномальних нирках.

Фактори, які визначають показання до ПНЛ, включають розмір каменю, склад каменю та його розташування, фактори пацієнта (габітус та аномалії нирок) та неєфективність інших методів лікування (ЕУХЛ та гнучка уретероскопія). Звичайними показаннями до ПНЛ є камені розміром більше 20 мм², коралоподібні, а також камені у пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок. Протипоказаннями до ПНЛ є вагітність, порушення згортання крові та неконтрольовані інфекції сечовивідних шляхів.

При ниркових та сечовідних каменях розміром більше 1,5 см, гнучка уретероскопія наразі не розглядається як перший варіант лікування. Цей метод може бути одним з варіантів при каменях розміром від 1,5 до 2 см, розташованих у нижній чашці, а також у випадках складної нижньополусної будови та каменів, резистентних до ЕУХЛ, а також для каменів, розташованих у шийці дивертикулу або дивертикулі.

Література/References:

1. Wagnor CA. Etiopathogenic factors of urolithiasis. Arch Esp Urol. 2021 Jan;74(1):16-23.
2. Assimos D, Krambeck A, Miller NL et al (2016) Nephrolithiasis guideline panel. Surgical management guidelines. American urological association/endourology society guidelines
3. Quhal F, Seitz C. Guideline of the guidelines: urolithiasis. Curr Opin Urol. 2021 Mar 1;31(2):125-129. doi: 10.1097/MOU.0000000000000855
4. Deguchi R, Yamashita S, Iwahashi Y, Muraoka S, Kikkawa K, Kohjimoto Y, Hara I. The

ratio of CT attenuation values of the ureter above/below ureteral stones is a useful preoperative factor for predicting impacted ureteral stones. *Urolithiasis*. 2022 Oct;50(5):643-649. doi: 10.1007/s00240-022-01354-x.

5. Mi J, Yin Z, Zhang X, Han W, Jiang X, Wang C, Li X, Li Z, Yu L, Yin L, Cheng L. Study of non-contrast helical computed tomography in evaluating holmium laser lithotripsy for urinary calculus. *Exp Ther Med*. 2018 Dec;16(6):4585-4589. doi: 10.3892/etm.2018.6765.

6. Morcos SK, Thomsen HS, Webb JA (2001) Contrast media safety committee of the European society of urogenital radiology prevention of generalized reactions to contrast media: A consensus report and guidelines. *Eur Radiol* 11(9):1720–1728

7. Thomsen HS, Morcos SK (2003) Contrast media and the kidney: European society of urogenital radiology (ESUR) guidelines. *Br J Radiol* 76(908):513–518

8. Aga P, Bansal R. Is intravenous urogram no longer an imaging of choice for percutaneous nephrolithotomy? *Indian J Urol*. 2010 Apr;26(2):303-4. doi: 10.4103/0970-1591.65413

9. Kurien A, Ganpule A, Muthu V et al (2009) Measuring stone surface area from a radiographic image is accurate and reproducible with the help of an imaging program. *J Endourol* 23(1):17–

19. doi: [10.1089/end.2008.0341](https://doi.org/10.1089/end.2008.0341)

10. Jackman S.V., Hedican S.P., Peters C.A., Docimo S.G. Percutaneous nephrolithotomy in infants and preschool age children: experience with a new technique. *Urology*. 1998;52:697–701.

11. Nagele U., Schilling D., Anastasiadis A.G., Walcher U., Sievert K.D., Merseburger A.S. Minimally invasive percutaneous nephrolitholapaxy (MIP) *Urology*. 2008;47:1068–1073.

12. Li L.Y., Gao X., Yang M., Li J.F., Zhang H.B., Xu W.F. Does a smaller tract in percutaneous nephrolithotomy contribute to less invasiveness? A prospective comparative study. *Urology*. 2010;75:56–61

13. Desai M., Ganpule A., Manohar T. “Multiperc” for complete staghorn calculus. *J Endourol*. 2008;22:1831–1834.

14. Mertyk S, Gofrit ON, Gafni O et al (1997) Complete staghorn calculi; Randomized prospective comparison between extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy and combined with percutaneous nephrolithotomy. *J Urol* 157:780

15. Mains EAA, Blackmur JP, Sharma AD, Gietzmann WK, El-Mokadem I, Stephenson C, Wallace S, Phipps S, Thomas BG, Tolley DA, Cutress ML. Shockwave Lithotripsy Is an Efficacious Treatment Modality for Obese Patients with Upper Ureteral Calculi: Logistic Regression and Matched-Pair Analyses from a Dedicated Center Comparing Treatment Outcomes by Skin-to-Stone Distance. *J Endourol*. 2020 Apr;34(4):487-494. doi: 10.1089/end.2019.0717.

16. Skolarikos A, Laguna MP, Alivizatos G et al (2010) The role for active monitoring in urinary stones: a systematic review. *J Endourol* 24(6):923–930

17. Türk C, Knoll T, Seitz C, Skolarikos A, Chapple C, McClinton S; European Association of Urology. Medical Expulsive Therapy for Ureterolithiasis: The EAU Recommendations in 2016. *Eur Urol*. 2017 Apr;71(4):504-507. doi: 10.1016/j.eururo.2016.07.024.

18. Jung HD, Cho KS, Jun DY, Jeong JY, Moon YJ, Chung DY, Kang DH, Cho S, Lee JY. Silodosin versus Tamsulosin for Medical Expulsive Therapy of Ureteral Stones: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Medicina (Kaunas)*. 2022 Dec 6;58(12):1794. doi: 10.3390/medicina58121794.

Внесок авторів/authors' contribution

Автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію, написання та затвердження статті. Автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 01.10.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування